

INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (TRT/SP): A UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS ELETRÔNICAS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA

Vera Cristina Soares Furis

Oficiala de Justiça Avaliadora Federal - Central de Mandados de São Paulo -
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT/SP)
Email: vfuris@uol.com.br

Prof. Esp. Sandro Alves de Oliveira Silva

Professor do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETPS)
Email: sandro.silva29@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo acadêmico apresenta um levantamento geral do processo de modernização dos processos de trabalho utilizados na Justiça Trabalhista Paulista, com destaque no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede na capital (São Paulo), com recorte dos últimos 15 (quinze) anos. Foca nas atividades desenvolvidas nas unidades judiciárias de 1ª instância, nos trâmites processuais e na necessidade de melhorias na prestação jurisdicional, que deve ser célere e eficiente. Objetiva indicar e analisar as ferramentas eletrônicas disponíveis para utilização no processo trabalhista, expondo elementos para melhorar a percepção de qualidade no serviço público. Metodologicamente foi realizado um estudo de caso, onde foram verificadas as atividades informatizadas graças a esses convênios de cooperação e as que podem ser aprimoradas, visando à adequação do Tribunal aos dispositivos legais. O estudo possibilitou a compreensão da necessidade de aprimoramento nos processos de trabalho, com a finalidade de se assegurar um maior êxito nas execuções trabalhistas, de grande gargalo tanto no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, quanto no Brasil, nos demais Órgãos Judiciais. Apresenta como resultado, a descrição das ferramentas eletrônicas utilizadas pelos servidores e magistrados, no Tribunal Trabalhista de São Paulo, que vem auxiliando na prestação jurisdicional, mas ainda tem muito a melhorar.

Palavras-chave. *Gargalo processual, Modernização dos processos de trabalho, Ferramentas eletrônicas, Celeridade processual, Eficiência.*

ABSTRACT. This academic article presents a general survey of the process of modernization of the work processes used in the Labor Court of São Paulo State, focusing in the Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, placed on the Capital (São Paulo), with clipping of the last 15 (fifteen) years. The focal point of the essay are the activities carried out by the Judiciary Units of 1ª Instance, the procedural proceedings and the necessity of improvements in the judgement, that must be quicker and more efficient. The main objective is to analyze the existing electronic tools that can be used on the judicial process, displaying elements to improve the perception of quality in the public service. The used method consisted in a case, that showed the modernized activities and those ones that could be improved, aiming to the adequacy of the Court to the legal devices. The study has made possible the understanding of the necessity of improvement in the work processes, objectifying more success in the payment of the debts proceeding by the judgment execution, that is an immense problem as much in São Paulo as in Brazil, in most all of the other different Courts. It presents as resulted, the description of the electronic tools used by servers and magistrates in the Labor Court of São Paulo, that have been assisting in the jurisdictional provision and need improvement.

Keywords. *Judgment execution trouble, Modernization of the work processes, Electronic tools, Procedural speed, Efficiency.*

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem por finalidade apresentar uma possível solução prática para a fase executória dos processos trabalhistas, visando proporcionar uma razoável duração de seus trâmites, melhorar a celeridade processual e tentar assegurar uma mínima efetividade no cumprimento das ordens judiciais, em especial às relacionadas à satisfação do crédito pelos credores (exequentes), que em alguns litígios, "ganham, mas não levam".

Referido assunto é bastante relevante, tendo em vista a quantidade de processos pendentes em fase de execução em Primeira Instância¹, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região² (e nos outros 23 (vinte e três) Regionais - TRTs³, bem como nos Tribunais Regionais Federais - TRFs e nos Tribunais de Justiça Estaduais - TJs), muitos dos quais não irão obter o sucesso esperado pelos credores, gerando uma sensação de injustiça, de frustração e de descrédito em face aos órgãos públicos, principalmente aos do Poder Judiciário.

A partir deste quadro, verifica-se a urgência em se automatizar os processos de trabalho e de se utilizar tecnologias (conhecidas como ferramentas eletrônicas), para auxiliar na efetividade da prestação jurisdicional. Destaca-se que, nos últimos anos, todas as carreiras estão sofrendo modificações com a implementação tecnológica e, no Poder Judiciário, isso não poderia ser diferente.

¹ De acordo com dados extraídos do Relatório (Analítico) Geral da Justiça do Trabalho (2019, p. 86-91), o qual possui os indicadores de desempenho dos 24 (vinte e quatro) Tribunais Trabalhistas existentes no Brasil, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo)P, atualmente possui o saldo residual pendente (do ano de 2018) de 563.255 casos em fase de execução, desconsiderados os 143.549 casos novos, totalizando 706.804 casos a serem trabalhados em 2019. Em referido ano, foram baixados da execução no 1º Grau, 131.522 processos, tendo permanecido o residual de 686.227, para ser trabalhado em 2020. Isso significa que, em 2019, fora dado cumprimento em apenas 18,6% dos processos executórios.

² O TRT2 localiza-se no Estado de São Paulo. Engloba a capital, São Paulo, a Região Metropolitana Paulista (Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapeverica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Suzano, Taboão da Serra) e a Baixada Santista (Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos, São Vicente), conforme dados extraídos da Lei nº 7.520, de 15 de julho de 1986.

³ Se formos levar em consideração todos os Tribunais Regionais do Trabalho brasileiros, existem, segundo o Relatório (Analítico) Geral da Justiça do Trabalho (2019, p. 90), 3.530.836 processos em fase de execução.

Por fim, após o levantamento das ferramentas tecnológicas utilizadas, serão analisados processos que ainda podem ser modernizados, trazendo-se sugestões para contribuir positivamente com o aumento do êxito nas soluções dessas demandas trabalhistas, "fechando-se o cerco" aos inadimplentes da esfera trabalhista

Esse artigo, diante do exposto, pretende analisar a informatização dos processos de trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, destacando a utilização das ferramentas eletrônicas no processo trabalhista, como instrumento para obtenção de maior eficiência na prestação jurisdicional, principalmente no que tange à fase de execução.

Especificamente, aspira-se enumerar os processos já informatizados, estudar os processos que podem (e devem) ser incrementados e efetuar sugestões de melhorias nesses procedimentos, baseando-se, sempre, em ações legais.

Justifica-se, diante do descrito, a relevância social de se trabalhar esse tema, ainda mais levando-se em conta o momento político no qual estamos inseridos e os ataques aos direitos humanos e sociais, tornando-os a cada dia mais precarizados.

Além disso, mais de 20 (vinte) anos de experiência no setor público, permitiu a verificação, na prática, das dificuldades existentes nesses órgãos, como a falta de recursos humanos, materiais e tecnológicos, para se atender à população a contento, diante de um elevado volume de serviço e do aumento da demanda por parte da sociedade.

Para se entregar um trabalho de excelência para os cidadãos, não basta alterações pontuais na legislação, flexibilizando-a. É necessário simplificar os procedimentos, dentro dos parâmetros legais e informatizar alguns processos de trabalho, antes feitos de forma manual e burocrática.

Nesse panorama, as ferramentas eletrônicas ganham destaque, eis que possibilitam a realização de atos jurídicos, de forma *online* e com respostas quase imediatas, bastando, para isso, *login* e senha pessoal, diminuindo a emissão de documentos, que agora transitam rapidamente via *web*.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Considerações Iniciais

Com a promulgação da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, denominada popularmente "reforma trabalhista", cuja finalidade era a adequação da legislação às novas relações de trabalho, o número de ações ajuizadas na Justiça Trabalhista brasileira, despencou cerca de 36%, segundo Mellis (2018).

Contudo, apesar da diminuição do quantitativo das novas ações distribuídas, é importante frisar que o gargalo processual na fase de execução continua gigantesco, o que gera, certamente, insatisfação por parte dos demandantes dessa Justiça Especializada.

Estudos realizados pela Associação Nacional da Justiça do Trabalho - ANAJUSTRA Federal (2017), apontam que:

A fase de execução continua sendo um gargalo da Justiça do Trabalho que tem 42% do acervo total com esse impacto negativo, gerado pela fase de execução dos dados de litigiosidade que acumula alto volume processual e alta taxa de congestionamento.

Esse número é bastante expressivo, ainda mais quando se leva em consideração o tamanho do tribunal trabalhista de São Paulo, que de acordo com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ (2019), é de grande porte⁴.

Apesar da grandiosidade, a taxa de congestionamento, que de acordo com referido Conselho (2009, p. 104) é "o indicador utilizado para aferir, em determinado ano, o percentual dos processos em tramitação que ainda não foram baixados definitivamente" é bastante elevado: 53%, segundo dados de 2019, o que significa que apenas há êxito em 47% das demandas, levando-se em conta a execução processual.

⁴ Segundo o Relatório Justiça em Números desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (2019, p. 27), para a categorização por porte, "foram consideradas as variáveis: despesas totais; casos novos; processos pendentes; número de magistrados; número de servidores (efetivos, requisitados, cedidos e comissionados sem vínculo efetivo); e número de trabalhadores auxiliares (terceirizados, estagiários, juízes leigos e conciliadores)."

A partir deste cenário, constata-se ser de suma importância o aprimoramento da Justiça Trabalhista e de sua prestação jurisdicional, para que se diminua a morosidade dos processos e melhore a efetividade da prestação jurisdicional, inclusive minimizando a inadimplência e a sensação de impunidade.

Para colaborar com a melhoria dos serviços judiciais prestados, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT/SP ou TRT2 - vem procurando se modernizar, nos últimos quinze anos. Para tal, fora implementado o Processo Judicial Eletrônico - PJe-JT e foram inseridas nas rotinas de trabalho a utilização de ferramentas eletrônicas. Destaca-se que, segundo informações do Tribunal Superior do Trabalho - TST (2017), o grau de virtualização da Justiça do Trabalho já atingiu os 100%.

2.2 Aspectos Legais

A administração pública, nos dizeres de MORAES (2008, p. 319), pode ser definida como “a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos e subjetivamente como o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.” Complementa Meirelles (2003, p. 131), que o serviço público tem por finalidade “satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado.”

Em outras palavras, Di Pietro (1999) *apud* Malmegrin (2010, p. 71), afirma que o serviço público é “toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas sob o regime jurídico total ou parcialmente público.”

Bandeira de Melo (1998, p. 433), sintetiza que::

serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível diretamente pelos administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, sob um regime de Direito Público - portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, instituído pelo Estado em favor dos interesses que houver definido como próprios do sistema normativo.

Para a realização de suas funções, tanto a Administração Pública quanto seus servidores devem seguir os preceitos estabelecidos na Constituição Federal, no art. 37, o qual determina que “a

administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

Estes princípios, principalmente o da eficiência, é constantemente cobrado pelos cidadãos. Atender com eficácia, eficiência, rapidez e qualidade às demandas da população e melhorar os gastos públicos estão entre as principais cobranças. Na busca de colocar o Estado no patamar almejado pela população, ao longo dos anos, vários ajustes estão sendo promovidos na máquina pública. Tudo levando-se em conta a Carta Magna.

Esse anseio da população foi consubstanciado em lei, através da Emenda Constitucional nº 19/1998, que inseriu a eficiência como princípio constitucional. Afirma Moraes (2008, p. 319) que

a Constituição Federal, inovando em relação às anteriores, regulamenta, no Título III, um capítulo específico para a organização da administração pública, pormenorizando-a enquanto estrutura governamental e enquanto função, e determinando no art. 37 que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedeça, além de diversos preceitos expressos, aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O princípio da eficiência, nas palavras de Pinheiro (2000), “representa inovação que merece sensível cuidado por tratar-se de importante instrumento para fazer exigir a qualidade dos serviços e produtos advindos do Estado.” Em resumo, é direito do cidadão possuir um atendimento adequado em todo e qualquer Órgão Público e é uma obrigação governamental oferecer um serviço de qualidade às pessoas.

2.3 O Processo Trabalhista

Conforme redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 20/12/2004, ao art. 114 da Constituição Federal Brasileira, o Tribunal Regional do Trabalho é órgão pertencente ao Poder Judiciário (da União), especializado no processamento e julgamento de demandas, de natureza material ou moral, individuais ou coletivas, provenientes da relação de trabalho.

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

- I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
 - II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;
 - III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
 - IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
 - V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o;
 - VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;
 - VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
 - VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
 - IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.
- § 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.
- § 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.
- § 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

Pantaleão (s/d) [*online*], esclarece que:

A relação de trabalho tem uma abrangência muito maior que a relação de emprego. A relação de emprego é apenas uma das modalidades da relação de trabalho, ou seja, caracteriza-se pela relação entre empregado (art. 2º da CLT) e empregador (art. 3º da CLT).

A relação de trabalho tem caráter genérico e envolve, além da relação de emprego, a relação do trabalho autônomo, do trabalho temporário, do trabalho avulso, da prestação de serviço e etc.

Elucidadas essas importantes definições acerca da competência da Justiça do Trabalho, necessário explicar aos mais leigos, outros importantes conceitos relacionados à área do Direito, entre eles, o processo (trabalhista), suas fases e particularidades.

Processo, consoante Souza (2014) [*online*],

é o meio pelo qual se vale o Estado para o exercício de sua função jurisdicional de dizer o direito no caso concreto, é meio de pacificação social para a solução de conflitos. É, portanto, instrumento de jurisdição, é forma de atuação do Estado para o cumprimento de uma missão constitucional.

Para atingir essa finalidade, o processo judicial (trabalhista) segue uma sequência lógica de procedimentos, através de um instrumento denominado “ação judicial”.

O processo, na maior parte das vezes, se divide em duas fases distintas: a primeira, fase de conhecimento, momento em que, em não havendo acordo, são instruídas e julgadas as reclamações (trabalhistas) e fase de execução, momento onde será efetivamente assegurado o pagamento dos direitos adquiridos na fase anterior ou através de algum título executivo extrajudicial. (MARTINS, 2000).

“A execução visa a assegurar aquilo que foi estatuído na sentença” (MARTINS, 2000, p. 571). Além disso, é, “sem sombra de dúvida, a fase processual que envolve mais complexidade e desafio à função judicante, pois é nela que se descortina verdadeiramente a prestação jurisdicional, com a entrega do bem da vida perseguido no processo” (BREVIDELLI, 2002, s/p) [online].

Anuários estatísticos elaborados e divulgados pelo Conselho Nacional da Justiça - CNJ e/ou Tribunal Superior do Trabalho - TST indicam que a fase executória, tanto dos tribunais estaduais quanto dos federais, possui gargalos, com elevada taxa de congestionamento (NASCIMENTO JÚNIOR, 2009), gerando passivos cada vez maiores, a perda da credibilidade nos órgãos judiciais e a conseqüente insatisfação da sociedade, com os serviços prestados.

Nessa perspectiva, defende-se a informatização dos processos de trabalho jurídicos, com a implementação de novos instrumentos processuais, como as ferramentas eletrônicas para a realização de pesquisas patrimoniais, para se minimizar as taxas de congestionamento, nas Justiças, propiciando uma maior efetividade às ações judiciais.

2.4 A Informatização dos Processos de Trabalho na Justiça Laboral

A revolução tecnológica e cibernética, somada a períodos de intenso processo de globalização, trouxe mudanças profundas não apenas nas relações humanas, mas também nas relações de trabalho e nas formas da realização das atividades laborais. A pandemia de COVID-19 (novo coronavírus), vivenciada desde meados do mês de março de 2020, conseguiu intensificar ainda mais esse movimento (MORAIS, 2020). O Direito, nessa perspectiva, também vem sendo obrigado a se adaptar a esses novos paradigmas e a se reinventar, pela imposição do teletrabalho aos órgãos do Poder Judiciário.

Rodrigues (2011, p. 8) disserta que:

O processo de reestruturação global da economia, alavancado pelo desenvolvimento científico tecnológico, propiciam uma aceleração no desenvolvimento das relações no mundo virtual e anunciam uma nova organização social, na qual o desenvolvimento de diversas atividades depende cada vez mais da tecnologia.

Nesse contexto, redesenham-se as formas de vida e trabalho, impondo um novo ritmo de desenvolvimento das atividades humanas. As relações (...) ganham nova dimensão, com necessidade de redefinição de tempo e espaço.

Constata-se, nesse ponto, que os impactos gerados pela revolução científica-tecnológica, atingiram a todos, em maior ou menor grau. Isso não seria diferente na área jurídica, apesar de todo formalismo existente nesse setor.

Paiva, nesse sentido, (2002) [online] defende que:

Nesta fase da história torna-se fundamental aplicação correta e moderna do Direito para que seja inserido no meio social, de maneira a garantir a menor distância possível entre a norma jurídica e a realidade. O Direito, aliás, forma-se antes de ser posto em norma jurídica. O que se espera do legislador, portanto, é que procure produzir leis que acompanhem as necessidades da sociedade e que se adaptem às suas exigências.

O Poder Judiciário, então, foi obrigado a se adaptar a essa nova realidade, informatizando várias de suas rotinas, através da implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJE-JT e automatizando alguns procedimentos, que antes eram realizados "manualmente" e burocraticamente. Dessa maneira, atualmente, são utilizadas ferramentas virtuais, para a prestação dos serviços.

Destaca-se que tudo isso foi reforçado, na atual conjuntura vivenciada de situação pandêmica mundial. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por exemplo, emitiu cerca de 30 (trinta) atos normativos sobre a temática⁵, de forma a regulamentar "o regime de trabalho remoto durante o período que perdurar essa situação de pandemia" (Ofício Circular CR nº 567/2020), indicando a forma como serão realizados os "atos telepresenciais durante a vigência das medidas de isolamento

⁵ De acordo com dados extraídos do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo). Disponível em: <<https://ww2.trt2.jus.br/transparencia/covid-19-normas-produtividade-informacoes/atos-relacionados/>>. Acesso em: 23 ago. 2020.

social para a prevenção do contágio pela Covid-19" (Portaria CR nº 6/2020), estabelecendo, inclusive, "medidas temporárias de prevenção e contenção ao contágio pelo Novo Coronavírus".(Resolução GP/CR nº 2/2020) e Resolução do Corpo Diretivo nº 1/2020). Destaca-se que essas medidas, bem como a prestação de serviços de forma remota serão mantidos por tempo indeterminado.

2.5 Ferramentas Eletrônicas

A cada dia que passa, uma maior gama de ferramentas tecnológicas são incorporadas no ambiente de trabalho, tanto na iniciativa privada quanto na área pública, inclusive no Poder Judiciário.

Figura 1 – Telas iniciais dos principais convênios utilizados no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

Fonte: elaborado por Vera Cristina Soares Furis, 2020.

No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região foram disponibilizadas as seguintes ferramentas tecnológicas para melhorar a efetividade da justiça trabalhista, as quais serão explicadas a seguir: a) ARISP - Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo; b) ARPEN/SP - Associação dos Registros de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo; c) CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados; d) CDT - Centro de Estudo e Distribuição de Títulos e Documentos de São Paulo; e) CEF - Caixa Econômica Federal - Sistema de acesso às informações do FGTS; f) CENSEC - Central Notarial de Serviços Compartilhados, g) CNDT - Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas; h) CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens; i) INCRA - Instituto

Nacional de Colonização e Reforma Agrária; j) INFOJUD - Informações ao Poder Judiciário (Secretaria da Receita Federal); k) INFOSEG - Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública e Justiça; l) MPT - Ministério Público do Trabalho; m) RENAJUD - Restrições Judiciais de Veículos Automotores; n) "Portal Jud" da VIVO; o) SERASAJUD; p) SIEL - Sistema de Informações Eleitorais; q) SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias; r) SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (antigamente denominado BACENJUD); e s) SISCONDJ - Sistema de Controle de Depósitos Judiciais.

a) ARISP

O convênio celebrado pelo TRT2 com a ARISP, em 2006, disponibiliza através da *internet*, a consulta em tempo real aos Cartórios de Registros de Imóveis - CRIs do Estado de São Paulo, sobre a existência de imóveis de titularidade de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas, partea-executadaa dos processos trabalhistas de referido regional.

Além disso, referido sistema permite a solicitação de certidões de imóveis, através de meio eletrônico, bem como possibilita a averbação das penhoras de referidos bens imóveis, tudo por via remota.

Infelizmente, ainda não atende todo o território nacional.

b) ARPEN/SP - Associação dos Registros de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo

O convênio celebrado pelo TRT2 com a ARPEN/SP, em 2014, possibilita o acesso, em tempo real, de toda a base constante da Central de Informações do Registro Civil Nacional, que engloba dados de nascimentos, casamentos, óbitos, entre outros.

c) CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

O convênio celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho, em 2008, tem como objeto autorizar o acesso através da *internet*, a consulta *real time*, pelo TRT2, aos dados existentes no CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

Através desse sistema é possível verificar, quando se trata de pessoa física, alguns de seus dados (data de nascimento, raça, nacionalidade, grau de instrução, cargo que exerce), o histórico de

vínculos empregatícios e a quantidade de meses trabalhados. Em se tratando de pessoa jurídica, é possível verificar seus dados empresariais, como CNPJ, data de abertura da empresa, endereço, telefone, atividade econômica que exerce, quantidade de funcionários e movimentações mensais (admissões e desligamentos).

d) CDT - Centro de Estudo e Distribuição de Títulos e Documentos de São Paulo

Assinado em 2015, entre o TRT2 e o CDT, referido convênio permite o acesso às informações existentes nas bases de dados registradas dos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas da Comarca da Capital de São Paulo.

e) CEF - Caixa Econômica Federal - Sistema de acesso às informações do FGTS

Firmado em 2007, através de um acordo entre o TRT2 e a CEF - Caixa Econômica Federal, visando autorizar o acesso dos juízes e servidores cadastrados do primeiro órgão público, aos recursos computacionais do segundo, através de *login* e senha pessoais, especialmente no que tangem aos dados cadastrais e financeiros do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço⁶ e dos depósitos recursais feitos pelas empresas-recorrentes.

f) CENSEC - Central Notarial de Serviços Compartilhados

Convênio realizado com o Colégio Notarial do Brasil, permite a consulta de informações sobre a existência, em nome da parte, de testamentos, procurações públicas e escrituras, inclusive de separações, divórcios e inventários, de todos os cartórios do Brasil.

g) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas foi instituída pela Lei Nº 12.440, de 7 de julho de

⁶ O FGTS foi criado pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966 e atualmente é regido pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. Visa, de acordo com informações do sítio da CEF, disponíveis em: <<https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/Paginas/default.aspx>>, acesso em 01/11/2020, “proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Sendo assim, no início de cada mês, os empregadores depositam, em contas abertas na CAIXA, em nome dos seus empregados e vinculadas ao contrato de trabalho, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário.”

2011⁷, e tem por finalidade servir como comprovação de inexistência de débitos junto à Justiça Laboral. É comumente usada, por licitantes que queiram contratar com o Estado, em virtude das exigências da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993⁸.

h) CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

Referido convênio, firmado entre o TRT2 e a CNIB, em 2012, possibilita a inclusão, cancelamento e consulta de indisponibilidade de bens imóveis.

Destaca-se que, quando indisponíveis, referidos bens não podem ser vendidos a terceiros, eis que de sua matrícula, constará referida informação.

i) INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

Acordo datado de 2017, que permite o acesso ao Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR.

j) INFOJUD - Informações ao Poder Judiciário (Secretaria da Receita Federal)

O convênio celebrado entre a Receita Federal do Brasil - RFB e o TRT2, em 2007 e aditado em 2011, visa agilizar o acesso às informações, protegidas por sigilo fiscal, quais sejam, as declarações de renda de pessoas físicas e ou jurídicas, através de acesso virtual ao e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).

Com o acesso aos bens e direitos declarados nos IRPF e IRPJ, o magistrado tem como determinar a penhora específica de algum bem, e dessa forma assegurar o crédito dos exequentes.

k) INFOSEG - Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública e Justiça

Em junho/2007, passou a ter vigência o decreto nº 6.138, o qual instituiu, em seu art. 1º, a Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização -

⁷ A Lei Nº 12.440/2011 acrescenta o "Título VII-A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para instituir a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993."

⁸ A Lei Nº 8.666/1993 "regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências."

INFOSEG, no âmbito do Ministério da Justiça,

com a finalidade de integrar, nacionalmente, as informações que se relacionam com segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, a fim de disponibilizar suas informações para a formulação e execução de ações governamentais e de políticas públicas federal, estaduais, distrital e municipais.

Através desse convênio, magistrados e servidores credenciados podem proceder à busca de veículos por placas, chassis ou CPF ou CNPJ do proprietário, localizar pessoas físicas por nome, CPF ou título de eleitor e empresas através de nome empresarial, nome fantasia, razão social, CNPJ ou CPF do sócio, responsável ou preposto.

l) MPT - Ministério Público do Trabalho

Através do contrato firmado em 2010, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região se compromete a evitar a penhora e a não levar à praça e leilão, máquinas e equipamentos desprovidos de dispositivos de segurança (e que são potenciais causadores de acidentes de trabalho).

m) RENAJUD - Restrições Judiciais de Veículos Automotores

Foi implantado em 2006, após acordo de cooperação técnica firmado entre a União (Ministério das Cidades e Ministério da Justiça) e o Conselho Nacional de Justiça, tendo como objetivo permitir o bloqueio on-line de veículos automotores, vetando sua transferência a terceiros, seu licenciamento ou até mesmo a sua circulação, bem como possibilitar a averbação de eventuais constrições judiciais sobre os mesmos.

n) "Portal Jud" da VIVO

Convênio celebrado entre o TRT2 e a Telefônica Brasil S. A. - VIVO, em 2018, para fins de proporcionar acesso aos dados cadastrais da base móvel de clientes de referida operadora (nome completo, RG, CPF/CNPJ, endereço do titular e código de acesso de determinada linha telefônica).

o) SERASAJUD

O SerasaJud nasceu com um Termo de Cooperação Técnica, celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça - CNJ e a SERASA S.A., em 2019, com a finalidade de incentivar a utilização e aperfeiçoar o sistema de atendimento ao Poder Judiciário da Serasa Experian, mediante a transmissão eletrônica de dados via *internet*, utilizando a segurança conferida pelos certificados digitais.

Com a utilização desse convênio, os servidores previamente cadastrados podem proceder à inclusões no sistema cadastral de inadimplentes, bem como realizar consultas, entre elas a de dados cadastrais da parte. Seu principal objetivo é o de forçar as empresas devedoras a quitarem seus débitos trabalhistas, sob pena de negativação junto ao órgão, de modo a ficarem impedidas de obterem créditos no mercado. É mais uma maneira de se coibir os devedores ao pagamento das dívidas, aprimorando o sistema de execução na Justiça Trabalhista.

p) SIEL - Sistema de Informações Eleitorais

Acordo firmado entre o TRT2 e o Tribunal Regional Eleitoral, em 2010, o qual permite o acesso ao banco de dados dos eleitores.

q) SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias

Acordo firmado entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT e o Ministério Público Federal - MPF, em 2014, visando a utilização do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, que possibilita, de forma segura, averiguar as movimentações financeiras, mediante prévia autorização judicial de afastamento de sigilo bancário.

r) SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (antigamente denominado BACENJUD)

Define o Manual Básico - BacenJud - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário, elaborado pelo Banco Central do Brasil (s/d, p. 1) que

o sistema Bacen Jud 2.0 é um instrumento de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e instituições financeiras bancárias, com intermediação, gestão técnica e serviço de suporte a cargo do Banco Central. Por meio dele, os magistrados protocolizam ordens judiciais de

requisição de informações, bloqueio, desbloqueio e transferência de valores bloqueados, que serão transmitidas às instituições bancárias para cumprimento e resposta.

Foi celebrado, referido convênio, pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST com o Banco Central do Brasil, em 2005, e disponibilizado para todos os Tribunais Regionais do Trabalho. Visa agilizar a execução definitiva de quantia certa, em casos que os executados, citados regularmente, não quitarem o débito devido nem garantirem a execução, através de indicação de bens à penhora.

De acordo com o disposto no art. 83 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, a penhora via BacenJud deve preceder sobre outras formas de constrição judicial, vez que prioritária e preferencial a penhora de numerários existentes em contas corrente, poupanças e aplicações sobre os demais bens.

Os magistrados, através do sistema eletrônico BacenJud, além de poderem incluir minutas de bloqueio de valores e de requisição de informações, podem acessar via *internet* essas respostas, em até 48 horas e, daí, efetivar os bloqueios, desbloqueios e transferências desses valores. Pode, também, elaborar relatórios estatísticos gerenciais sobre a quantidade de ordens protocolizadas, a quantidade de bloqueios, desbloqueios e transferências de valores efetivadas e a efetividade desses bloqueios.

Vale destacar que, atualmente, também engloba o Sistema CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - SFN, permitindo a identificação dos sócios ocultos.

Enfatiza-se que tal sistema foi elaborado com a finalidade de cumprir o estabelecido no art. 3º da Lei nº 10.701, de 09 de julho de 2003, que incluiu esta determinação na Lei de Lavagem de Dinheiro (Art. 10-A da Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998), ordenando que o Banco Central mantenha "registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores". Entrou em funcionamento em 2005.

e s) SISCONDJ - Sistema de Controle de Depósitos Judiciais

Acordo firmado entre o TRT2 e o Banco do Brasil - BB, em 2016, que possibilita o acompanhamento e controle dos depósitos judiciais efetuados.

Além desses sistemas nos quais o Tribunal Regional do Trabalho, ou suas instâncias superiores firmaram acordos, existem ferramentas que quaisquer um da sociedade podem se valer, para tentar localizar partes, seus dados pessoais etc. Citamos o buscador Google, que nos trás as redes sociais

dessas pessoas, bem como a existência de outros processos em seus nomes e outras informações; a JUCESP *Online*, o qual todas as pessoas que possuem acesso à NFP - Nota Fiscal Paulista, podem utilizar para tentar localizar, através dos documentos das partes ou nomes empresariais, os dados cadastrais da empresa e obter cópia digitalizada de documentos e certidões.

2.6 Sugestões para Modernização desses Processos

Sugere-se para melhoria na atuação da Justiça do Trabalho em seus processos produtivos, visando maior celeridade processual além de maior êxito:

- a) ampliação do Sistema ARISP para todos os Estados da Federação, possibilitando a consulta a qualquer cartório de registro de imóveis do Brasil, em tempo real, a fim de se viabilizar penhora *on-line* de bens imóveis em todo o país.
- b) melhoria na disponibilização dos dados das declarações de renda das partes, através do sistema INFOJUD, de forma a possibilitar consultas às declarações mais recentes e atualizadas.
- c) aperfeiçoamento no tratamento dos dados constantes do sistema INFOSEG, principalmente os consistentes nas informações sobre o atual paradeiro das partes, vez que os dados apenas são atualizados de quem é obrigado a entregar o imposto de renda.
- d) aprimoramento do Sistema SISBAJUD, que foi implantado recentemente e tem sofrido com diversos *bugs*, não funcionando a contento.
- e) *upgrade* no sistema da JUCESP, de modo a permitir pesquisas de empresas, pelo nome fantasia, vez que nem sempre a razão social do estabelecimento é conhecida. Além disso, importante sua ampliação para todos os Estados da Federação.
- f) extensão do convênio "Portal Jud" da VIVO, para as demais operadoras de telefonia celular e empresas de fornecimento de gás, energia elétrica e abastecimento de água/tratamento de esgoto.
- g) desenvolvimento de um sistema de comunicação por via eletrônica - *email*, para todos os órgãos públicos, sejam eles da Administração Direta, Indireta ou Fundacional, tal como passou a ocorrer durante o período da pandemia de COVID-19.

Todos estes convênios, baseados na informatização e na modernização das rotinas de trabalho na Justiça Laboral Paulista, facilitarão a diminuição da morosidade dos processos judiciais e aumentarão a eficácia e eficiência da execução trabalhista, melhorando, conseqüentemente, a qualidade dos serviços prestados à sociedade, de forma a atender seus anseios e a legislação competente. É o que podemos verificar na tabela 01 que será apresentada nos resultados e discussões, com dados extraídos do Anuário Justiça em Números.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo visa apresentar os aspectos metodológicos do presente projeto, que serviram de apoio para se atingir aos objetivos propostos.

O trabalho realizado possui natureza qualitativa, caráter exploratório e foi consubstanciado em um estudo de caso.

Em adequação aos objetivos propostos foram utilizadas fontes secundárias de pesquisa, consistentes em revisão bibliográfica, abrangendo livros, monografias, artigos científicos, *websites*, revistas e jornais; todos relacionados à temática do presente projeto.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para melhor visualizarmos a qualidade dos serviços judiciários prestados, consubstanciada pelas taxas de êxito ou não êxito nas demandas trabalhistas impetradas, construiu-se a tabela a seguir:

Tabela 1: Taxa de Congestionamento^{9 10} na Justiça do Trabalho

	Processos em Fase de Conhecimento ¹¹		Processos em Fase de Execução	
	%TRT2	%Média de todos os TRTs	%TRT2	%Média de todos os TRTs
2005 ¹²	41,47%	33,03%	62,86%	77,38%
2006	42,46%	33,91%	55,43%	68,07%
2007	43,01%	32,83%	50,49%	65,69%
2008	42,70%	33,69%	51,91%	62,80%
2009	43,94%	35,25%	51,14%	67,87%
2010	41,18%	34,42%	56,16%	68,61%
2011 ¹³	42,81%	34,17%	53,85%	73,35%
2012	45,70%	30,70%	63,30%	69,00%
2013	45,60%	34,80%	55,10%	67,90%
2014	45,10%	39,90%	56,40%	67,59%
2015 ¹⁴	39,54%	38,24%	69,67%	72,80%
2016	41,51%	39,01%	62,88%	77,80%
2017	35,67%	38,61%	90,73%	79,97%
2018	24,75%	30,82%	93,12%	79,01%
2019	86,82%	26,87%	81,39%	73,80%
2020	59,00%	54,00%	66,90%	55,10%

Fonte: Conselho Nacional da Justiça (2005 a 2020)

⁹ A taxa de congestionamento é calculada somando-se os casos residuais e os novos e verificando-se quantos foram solucionados, tanto em fase de conhecimento quanto em fase de execução. A partir desses dados, calcula-se o percentual.

¹⁰ Segundo informações do Tribunal Superior do Trabalho - TST (2019), a fórmula para o cálculo da taxa de congestionamento é a seguinte:

Fórmula:

$$\text{Taxa de Congestionamento} = 1 - \left(\frac{\text{Julgados}}{\text{Resíduo Anterior} + \text{Recebidos}} \right)$$

¹¹ Quadro elaborado com base nas informações retiradas do sítio: <<http://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt/relatorio-geral>>. Acesso em: 01 nov. 2020.

¹² Dados referentes sempre ao ano base anterior.

¹³ A partir de 2011, em referidas estatísticas, estão contabilizados os processos que se encontram no arquivo provisório, aguardando provocação da parte para regular andamento.

¹⁴ Utilizado os dados referentes aos "julgados em relação ao total a julgar na 1ª Instância", pois esses contemplam o saldo residual dos anos anteriores. Existe também dados referentes apenas aos processos julgados em relação aos processos recebidos.

Apesar dos esforços dos últimos anos, tendo em vista os dados constantes da tabela, verifica-se pouco êxito nas demandas processadas na Justiça Especializada em matéria trabalhista.

Na Justiça do Trabalho Paulista, segundo dados atuais, a taxa de congestionamento nos processos em fase de conhecimento, que se encerra com a prolação da sentença, encontra-se quase na casa dos 60% e a taxa de congestionamento em fase de execução dessa sentença, bate o índice de 66,90%.

Essa situação emergencial deve ser sanada urgentemente, ainda mais se levando em consideração que os gastos do Estado para manutenção desta estrutura (incluindo gastos com infraestrutura, mão de obra etc), são elevados e estes órgãos devem se adaptar às normas constitucionais que determinam eficiência na máquina pública.

Em resumo, baseando-se nestes dados, verifica-se ser imprescindível o aprimoramento dos órgãos da Justiça Trabalhista, de modo a diminuir a morosidade dos processos de sua competência, aumentando a efetividade da prestação jurisdicional, tudo visando, principalmente, a diminuição das taxas de congestionamento e a sensação de impunidade, para os demandantes que “ganharam, mas não levaram”.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tomando como base, as estatísticas publicadas pelo Conselho Nacional de Justiça, em um relatório denominado “Justiça em números 2019: indicadores do Poder Judiciário”, verifica-se que no Brasil, a movimentação processual nacional dessa Justiça Especializada, foi, em referido ano, no importe de aproximadamente 3,5 milhões de processos novos¹⁵, muitos dos quais entraram para o gargalo processual indicado na tabela apresentada nesse artigo.

O presente trabalho, então, apesar de suas limitações, busca enumerar algumas possíveis sugestões para a solução desse problema tão latente, que deprecia o Poder Judiciário, ante a sensação de ‘ganhar, mas não levar’, que o jurisdicionado possui e os números comprovam.

A informatização dos processos de trabalho, através de convênios firmados com outros órgãos

¹⁵ Em 2018, segundo Relatório Estatístico do ano, o número de ações trabalhistas novas ajuizadas, passou de 4,3 milhões.

públicos pela Justiça Trabalhista de São Paulo, tem procurado aprimorar a prestação jurisdicional e torná-la mais eficiente. Contudo, pelos índices estatísticos, verifica-se que muito precisa ser melhorado.

No TRT/SP já existem dezenove convênios firmados. São eles:

- a) ARISP - junto aos Registradores de Imóveis de São Paulo;
- b) ARPEN/SP - junto à Associação dos Registros de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo;
- c) CAGED - junto ao Ministério do Trabalho e Emprego;
- d) CDT - junto ao Centro de Estudo e Distribuição de Títulos e Documentos de São Paulo;
- e) Sistema de acesso às informações do FGTS junto à CEF - Caixa Econômica Federal;
- f) CENSEC - junto à Central Notarial de Serviços Compartilhados,
- g) CNDT - Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas, de responsabilidade do próprio Tribunal Regional do Trabalho, por força da Lei nº 12.440/2011.
- h) CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens;
- i) INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária;
- j) INFOJUD - junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil;
- k) INFOSEG - junto ao Ministério da Justiça;
- l) MPT - Ministério Público do Trabalho;
- m) RENAJUD - entre a União (Ministério das Cidades e Ministério da Justiça) e o Conselho Nacional de Justiça;
- n) "Portal Jud" da VIVO;
- o) SERASAJUD;
- p) SIEL - Sistema de Informações Eleitorais;
- q) SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias;
- r) SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (antigamente denominado BACENJUD); e
- s) SISCONDJ - Sistema de Controle de Depósitos Judiciais.

Todos esses sistemas podem passar por adaptações e melhorias em seu funcionamento e utilização nas Unidades Judiciárias, inclusive cadastrando-se um maior número de servidores

(usuários) para a realização dessas pesquisas eletrônicas, que geralmente são habilitadas para o magistrado, para o diretor de secretaria e outros poucos serventuários.

Todas essas sugestões caminham para cercar os demandados judicialmente, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução, de modo a localizar pessoas físicas e jurídicas, seus endereços e bens que possam assegurar o pagamento das dívidas trabalhistas. Essas ferramentas devem funcionar perfeitamente em modo eletrônico, visando uma diminuição da burocracia e no trâmite de papéis entre os órgãos, bem como a melhoria nos índices estatísticos desse Órgão do Poder Judiciário.

Todos esses levantamentos consubstanciam-se em possíveis sugestões para melhorias nos processos de trabalho do TRT2 e dos demais Tribunais brasileiros, com a finalidade de se melhorar a celeridade processual e a eficiência, diminuir o gargalo e se adequar à Constituição Federal.

AGRADECIMENTOS

A todo o corpo docente da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste (FATEC/ZL), em especial ao meu orientador, Prof. Sandro, deixo consignada a minha gratidão, por todo trabalho desenvolvido no decorrer da minha formação como futura tecnóloga em Gestão Empresarial e dedicação aos alunos, de forma geral.

REFERÊNCIAS

ANAJUSTRA Federal. *JT é a que mais concilia, mas execução ainda é gargalo*. ANAJUSTRA Federal. Brasília, 27 set. 2017. Disponível em: <<https://www.anajustra.org.br/noticia/11680/19/JT-e-a-que-mais-concilia-mas-execucao-ainda-e-gargalo>>. Acesso em: 03 jul. 2020.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **BacenJud 2.0 Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário**: manual básico. Disponível em: <<http://www.bcb.gov.br/fis/pedjud/ftp/manualbasico.pdf>>. Acesso em: 01 nov. 2020.

BANDEIRA DE MELO, C. A. **Curso de Direito Administrativo**. 10 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 1998.

BLUM, O. R.; JIMENE, C. do V. *A tecnologia e o Direito do Trabalho: há reflexos? Âmbito Jurídico*. São Paulo, 2008. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2864>. Acesso em: 17 jul. 2020.

BRASIL. **Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943.** Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília, DF: Senado Federal, 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 07 jul. 2020.

_____. **Lei Nº 5.107, de 13 de setembro de 1966.** Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5107.htm>. Acesso em: 31 out. 2020.

_____. **Lei Nº 7.520, de 15 de julho de 1986.** Cria a 15ª Região da Justiça do Trabalho, institui a correspondente Procuradoria Regional do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho, e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 1986. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7520.htm>. Acesso em: 10 jun. 2020.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 06 jul. 2020.

_____. **Lei Nº 8.036, de 11 de maio de 1990.** Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8036consol.htm>. Acesso em: 31 out. 2020.

_____. **Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993.** Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em: 01 nov. 2020.

_____. **Lei Nº 9.613, de 3 de março de 1998.** Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm>. Acesso em: 01 nov. 2020.

_____. **Lei Nº 10.701, de 9 de julho de 2003.** Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf, e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2003/L10.701.htm>. Acesso em 01 nov. 2020.

_____. **Emenda Constitucional Nº 45, de 30 de dezembro de 2004.** Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm>. Acesso em: 07 jul. 2020.

_____. **Decreto Nº 6.138, de 28 de junho de 2007.** Institui, no âmbito do Ministério da Justiça, a Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede Infoseg, e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 2007. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/D6138.htm>. Acesso em: 31 out. 2020.

_____. **Lei N° 12.440, de 7 de julho de 2011.** Acrescenta Título VII-A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, para instituir a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e altera a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Brasília, DF: Senado Federal, 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112440.htm>. Acesso em: 01 nov. 2020.

_____. **Lei N° 13.467, de 13 de julho de 2017** Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e as Leis n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Brasília, DF: Senado Federal, 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113467.htm>. Acesso em: 03 jul. 2020.

BREVIDELLI, S. R. *Execução e efetividade no processo do trabalho: como equacionar esse desafio?*. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 7, n. 58, 1 ago. 2002. Disponível em: <<http://jus.uol.com.br/revista/texto/3051>>. Acesso em: 09 jul. 2020.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. **Benefícios e Programas.** Benefícios aos Trabalhador. FGTS. Disponível em: <<https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/Paginas/default.aspx>>. Acesso em: 01 nov. 2020.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Justiça em números 2005: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

_____. **Justiça em números 2006: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

_____. **Justiça em números 2007: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

_____. **Justiça em números 2008: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

_____. **Justiça em números 2009: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

_____. **Justiça em números 2010: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

_____. **Justiça em números 2011: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

_____. **Justiça em números 2012: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

_____. **Justiça em números 2013: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

_____. **Justiça em números 2014: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

_____. **Justiça em números 2015: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

_____. **Justiça em números 2016: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

_____. **Justiça em números 2017: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

_____. **Justiça em números 2018: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

_____. **Justiça em números 2019: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

_____. **Justiça em números 2020: Indicadores do Poder Judiciário.** Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>>. Acesso em: 14 nov. 2020.

GIESEL, T. et. al. **Processos recebidos na Justiça do Trabalho já são 100% eletrônicos. Tribunal Superior do Trabalho.** Notícia Destaque. Brasília, DF, 6 out. 2017. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/web/pje/inicio/-/asset_publisher/eHI8/content/processos-recebidos-na-justica-do-trabalho-ja-sao-100-eletronicos>. Acesso em: 06 jul. 2020.

MALMEGRIN, M. L. **Gestão Operacional.** Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; Brasília: CAPES: UAB, 2010.

MARTINS, S. P. **Direito processual do trabalho: doutrina e prática forense, modelos de petições, recursos, sentenças e outros.** 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2000.

MEIRELLES, H. L. **Direito Administrativo Brasileiro.** 28. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2003.

MELLIS, f. **Reforma Trabalhista faz um ano com queda no número de processos. R7.** São Paulo, 11 nov. 2018. Disponível em: <<https://noticias.r7.com/economia/reforma-trabalhista-faz-um-ano-com-queda-no-numero-de-processos-11112018>>. Acesso em 01 jul. 2020.

MORAES, A. **Direito Constitucional.** 23ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MORAIS, L. E. **A Pandemia como Fator de Aceleração de Transformação Digital. Convergência Digital.** 08 mai. 2020. Disponível em: <<https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infolid=53595&sid=15>>. Acesso em 09 jul. 2020.

NASCIMENTO JÚNIOR, R. D. do. *Execução trabalhista no século XXI*. Novas tecnologias. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 14, n. 2089, 21 mar. 2009. Disponível em: <<http://jus.uol.com.br/revista/texto/12477>>. Acesso em: 09 jul. 2020.

PAIVA, M. A. L. de. *O impacto da informática no Direito do Trabalho*. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 7, n. 53, 1 jan. 2002. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/2503>>. Acesso em: 10 jul. 2020.

PANTALEÃO, S. F. **Justiça do Trabalho: processo do trabalho**. Disponível em: <<http://www.guiatrabalhista.com.br/obras/processo-do-trabalho.htm>>. Acesso em: 07 jul. 2020.

PINHEIRO, M. *O princípio da eficiência na administração pública e o cidadão*. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 5, n. 40, 1 mar. 2000. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/341>>. Acesso em: 05 jul. 2020.

RODRIGUES, A. C. B. **Teletrabalho: A Tecnologia transformando as Relações de Trabalho**. 2011. 142 f. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho e da Seguridade Social) - Faculdade de Direito - Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2011.

SOUZA, J. A. de. *Ação, Processo e Procedimento, Breves Considerações*. **Conteúdo Jurídico**, Brasília, DF, 08 jul. 2014. Disponível em: <<https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/40104/acao-processo-e-procedimento-breves-consideracoes>>. Acesso em: 09 jul. 2020.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO. **Justiça do Trabalho: TRT da 2ª Região (SP)**. Página Inicial. Disponível em: <<https://ww2.trt2.jus.br/>>. Acesso em: 05 jul. 2020.

_____. **Ofício Circular CR Nº 567/2020**: TRT da 2ª Região (SP). Disponível em: <http://www.trt2.jus.br/geral/tribunal2/Normas_Presid/Oficios_Circ/CR_567_20.html>. Acesso em: 22 ago. 2020.

_____. **Portaria CR Nº 6/2020**: TRT da 2ª Região (SP). Disponível em: <https://www.trt2.jus.br/geral/tribunal2/Normas_Presid/Portarias/2020/CR_06_20.html>. Acesso em: 22 ago. 2020.

_____. **Resolução GP/CR nº 2/2020**: TRT da 2ª Região (SP). Disponível em: <https://www.trt2.jus.br/geral/tribunal2/Normas_Presid/Resolucoes/GPCR_02_20.html>. Acesso em: 22 ago. 2020.

_____. **Resolução do Corpo Diretivo nº 1/2020**: TRT da 2ª Região (SP). Disponível em: <https://www.trt2.jus.br/geral/tribunal2/Normas_Presid/Resolucoes/CD_01_20.html>. Acesso em: 22 ago. 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. **Relatório Geral da Justiça do Trabalho**. Brasília, DF: Tribunal Superior do Trabalho - TST, 2019. Disponível em: <<http://www.tst.jus.br/documents/18640430/26518944/RGJT+2019.pdf/f8c0ae2d-8247-b4d8-3479-2bbd1d821e4c?t=1593177429682>>. Acesso em: 18 jun. 2020.